

JARROHLIKNING RIVOJLANISH TARIXI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.

Asilbek Luqmonov Usmon o'g'li

Alfraganus University Tibbiyot fakulteti
davolash ishi yo'nalishi 5-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16941895>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada jarrohlikning tarixiy rivojlanish bosqichlari va zamonaviy yondashuvlari tahlil qilingan. Qadimgi davrlardan boshlab bugungi kunga qadar bo'lgan jarrohlikdagi ilmiy yutuqlar, anesteziya va antiseptikaning ahamiyati, shuningdek, minimal invaziv va robototexnik jarrohlik imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar:

jarrohlik, tibbiyot tarixi, anesteziya, antiseptika, transplantatsiya, minimal invaziv jarrohlik, robototexnika.

Аннотация:

В статье рассматриваются исторические этапы развития хирургии и современные подходы. Освещены достижения от древности до наших дней, значение анестезии и антисептики, а также возможности минимально инвазивной и роботизированной хирургии.

Ключевые слова:

хирургия, история медицины, анестезия, антисептика, трансплантация, малоинвазивная хирургия, робототехника.

Annotation:

This article analyzes the historical development of surgery and modern approaches. It highlights the progress from ancient times to the present, the importance of anesthesia and antisepsis, as well as the potential of minimally invasive and robotic surgery.

Keywords:

surgery, history of medicine, anesthesia, antisepsis, transplantation, minimally invasive surgery, robotics.

Jarrohlik qadimiy va zamonaviy tibbiyotning eng muhim sohalaridan biri bo'lib, insoniyatning hayotini saqlab qolishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. U asosan turli jarohatlar, shikastlanishlar, ichki a'zolar kasalliklari va patologiyalarni davolash uchun qo'llanilib kelinadi. Jarrohlikning tarixiy ildizlari insoniyatning eng qadimgi davrlariga borib taqaladi. Qadimda odamlar suyak singan joylarini bog'lash, jarohatlarni kuydirish yoki o'simliklardan foydalanib davolash kabi usullarni qo'llashgan. Bugungi kunda esa jarrohlik yuqori texnologiyalar, minimal invaziv yondashuvlar va robototexnikani qo'llash orqali

yangi bosqichga chiqdi. Ushbu maqolada jarrohlik tarixining asosiy bosqichlari va uning zamonaviy yutuqlari va kelgusidagi istiqbolli bosqichlari haqida soʻz yuritiladi.

Asosiy qism.

Qadimgi davrlarda jarrohlik.

Jarrohlik yoʻli bilan davolash qadim zamonlarda ham amalga oshirilgan. Xirurgiyaning rivojlanishi umuman tibbiyotning rivojlanishiga taʼsir koʻrsatgan boʻlishi ehtimoldan xoli emas. Qadimgi Misr, Hindiston va Yunonistonda jarrohlikning ilk koʻrinishlari rivojlangan. Misrda miloddan avvalgi davrlarda suyaklarni davolash, jarohatlarni tikish va protezlash amaliyotlari mavjud boʻlgan. Hindistonda esa Susruta ismli tabib miloddan avvalgi VI-asrda yuz-jagʻ jarrohligi, plastik jarrohlik va amputatsiya usullarini tasvirlab bergan. Qadimgi Yunonistonda Gippokrat jarrohlik amaliyotlarini ilmiy asoslashga harakat qilgan.

Oʻrta asrlar va yangi davrda jarrohlik.

Oʻrta asrlarda va uygʻonish davrida xirurgiya sohasida Sharq mamlakatlari shifokorlari va jarrohlarning faoliyatlari beqiyosdir. Bu davrda Buxoroda va Arab xalifaliklarida jarrohlik oʻzining yuqori choʻqqisiga koʻtarildi. Arab jarrohlari yaraga havoning tegib turishi yiringlashga olib keladi, degan fikni oldinga surdilar. Infeksiyaga qarshi kurashish uchun ular spirtidan foydalanishgan, qon ketishini toʻxtatish uchun qizdirilgan temirni qoʻllashgan. Oʻrta asrlardayoq Arab mamlakallarida kasalxonalar tashkil qilingan edi. Arab xalifaliklaridagi eng mashhur jarroh Antillus (IV-asr) tomirlar anevrizmasi operatsiyasini taʼriflab bergan. Oʻrta asrlarda tabobat va jarrohlik yangi bosqichga chiqdi. Abu Ali ibn Sino oʻzining mashhur “Tib qonunlari” asarida jarrohlik amaliyotlari, qon toʻxtatish, suyaklarni bogʻlash va jarohatlarni davolash usullarini ilmiy asosda yozib qoldirgan. Gʻarbda esa XII–XVI asrlarda jarrohlik rivojida Paracelsus va Ambroise Pare kabi shaxslarning hissasi katta boʻldi. Ayniqsa, Paré qon toʻxtatishda qaynoq moy oʻrniga bogʻlamlardan foydalanishni joriy etdi.

XVIII–XIX asrlarda jarrohlikda eng katta yutuqlardan biri – anesteziya va antiseptikaning kashf etilishi boʻldi. Efir, xloroform kabi moddalar yordamida ogʻriqsiz operatsiyalar oʻtkazila boshlandi. I. Z. Semmelveys va J. Listerning gigiyena va antiseptika haqidagi ilmiy ishlari jarrohlikni yangi bosqichga olib chiqdi.

Zamonaviy jarrohlik.

Operatsiya deb - davolash yoki diagnostik maqsadda to'qimalar va a'zolarga mexanik ta'sir ko'rsatilishiga (kasallangan to'qima, o'sma va boshqalarni kesib olib tashlashga) aytiladi. «Operatsiya» so'zi uzoq yillar davorida azob beradigan og'riq va o'lim xavfining sinonimi bo'lib kelgan.

XX-asrdan boshlab jarrohlik mutlaqo yangi darajaga ko'tarildi. Transplantatsiya, yurak jarrohligi, neyroxirurgiya, travmatologiya, ortopediya va onkologik jarrohlik keng rivojlandi. Yurak transplantatsiyasi, sun'iy protezlar va maxsus jarrohlik asbob-uskunalari ixtiro qilindi.

XXI-asrda esa minimal invaziv jarrohlik (laparoskopiya, endoskopiya) keng qo'llanila boshladi. Bu usullar orqali katta kesmalar qilinmasdan, kichik kesiklar orqali murakkab operatsiyalar bajarilmoqda. Shuningdek, robototexnik jarrohlik (masalan, "Da Vinci" tizimi) yordamida yuqori aniqlik talab etuvchi operatsiyalarni amalga oshirish mumkin. Lazer jarrohligi esa oftalmologiya va urologiyada keng qo'llanilmoqda.

Xulosa.

Jarrohlik insoniyat tarixida hayotni saqlash va uning sifatini yaxshilashda eng muhim vositalardan biri bo'lib kelgan. Uning rivojlanishi qadimgi davrlardan zamonaviy texnologiyalargacha bo'lgan murakkab yo'lni bosib o'tdi. Bugungi kunda jarrohlik nafaqat davolash, balki diagnostika, rehabilitatsiya va organlarni transplantatsiya qilish kabi keng imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Kelajakda esa bu soha gen muhandisligi va nanorobototexnika jarrohlikning yanada yangi cho'qqilarini belgilab beradi va bosqichma-bosqich boshqa sohalar kabi rivojlanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov A.A., Umumiy jarrohlik, Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2019.
2. Shukurov U.S., Klinik jarrohlik asoslari, Toshkent: O'zbekiston davlat tibbiyot nashriyoti, 2020.
3. Bekmurodov R.R., Tibbiyot tarixi va jarrohlik rivoji, Toshkent: Innovatsion nashriyot, 2021.
4. Townsend C.M., Beauchamp R.D., Evers B.M., Mattox K.L., Sabiston Textbook of Surgery, 21st Edition, Elsevier, 2022.
5. Schwartz S.I., Principles of Surgery, 11th Edition, McGraw-Hill, 2019.
6. Umumiy xirurgiya. Darslik. Toshkent "Yangi asr avlodi" 2016. B. Babadjanov. D. Oxunov. 512-b.

